

ARTICLE INFO

Received: 28th May 2022
Accepted: 22nd June 2022
Online: 25th June 2022

KEY WORDS

ilmiy jihatdan o'rgatish, boshlang'ich sinf o'quvchisi, insonparvarlik ruhida tarbiyalash, fuqarolik jamiyati, komil inson, bola psixologiyasi, kompetensiyalar, havoni isitish batareyasi, Arximed kuchi.

Boshlang'ich sinf o'quvchisini erkin, demokratik va insonparvarlik ruhida tarbiyalash, ularni yetuk va komil inson ruhida o'stirish hamda ularning huquq va erkinliklarini himoya qilish va ta'minlab berish fuqarolik jamiyatiga asoslangan demokratik, huquqiy davlatni barpo etishni o'z oldiga yuksak maqsad qilib qo'ygan har bir jamiyat uchun o'ta muhim va dolzarb ahamiyat kasb etadi. "Azal-azaldan har qaysi ota-ona o'z bolasining sog'lom va barkamol, aql-zakovatli, baxtli bo'lishini istaydi. Shunday farzandni voyaga yetkazish, uning hayotda munosib o'rin egallashiga erishish – ota-onaning eng ulug', eng muqaddas orzusi, desak, ayni haqiqatni aytgan bo'lamiz. ... Ayni vaqtda bugungi shiddatli zamon, hayotning o'zi yosh avlod tarbiyasi borasida oldimizga yangi-yangi, o'ta muhim va dolzarb

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA HODISALARNI ILMYI JIHATDAN TUSHUNISH KO'NIKMASINI SHAKLLANTIRISH

Hulkaroy Ne'matillayeva Bahrom qizi

Andijon Davlat Pedagogika instituti

Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6789905>

ABSTRACT

ushbu tadqiqotni olib borishdan asosiy maqsad boshlang'ich sinf o'quvchilarida har qanday hodisani ilmiy jihatdan tushunish ko'nikmasini shakllantirish bo'yicha tavsiyalar berishdan iborat. Bolada atrof-muhitni baho berishni o'rgatish ham pedagogdan kuchli mahorat talab etadi.

vazifalarni qo'yimoqda".¹ Bola psixologiyasini o'rganish dolzarb muammolardan biridir. Chunki farzandni oldindan nima qilmoqchi bo'lishini bilish juda mushkul zimma hisoblanadi.

Bolalarning madaniyatini yana oshirishga qaratilgan muammo va vazifalar – ota-onaning bilimini, salohiyatini oshirish, ta'lim va tarbiyaning nazariy jihatlarini kuchaytirish bilan birgalikda, amaliy samaradorligini yanada oshirish, o'quvchilarni umuminsoniy qadriyatlarga monand tarbiyalashlar kiradi. O'zbekistonda bola huquqlarini va erkinliklarini ta'minlash va himoya qilish masalalari 100 dan ortiq qonunlar orqali tartibga solinadi va shunga qaramay 2008-yil 7-yanvar bolalar uchun maxsus O'zbekiston Respublikasining "Bola huquqlarining kafolatlari to'g'risida"gi

qonuni kuchga kirib amaliy islohotlar boshlandi. Bu qonunlar bolaning huquqiy ahvolini belgilashga doir munosabatini tartibga solib turadi.

Hodisalarni ilmiy jihatdan tushuntirish kompetensiyasi quyidagilardan iborat: texnologiyalar, tabiiy hodisa va jarayonlarining izohini bilish, taklif qilish va baholashdan. Uning uchun o'qituvchi avvalo,

- Tabiiy yo'nalishdagi fanlardan tegishli bilimlarni yodga olish va ulardan oqilona foydalanishi;
- Izohlovchi farazlarni taklif etishi;
- Tegishli prognozlar qilishi va asoslashi
- Izohlovchi modellar va tasvirlarni anglashi, yaratishi va ulardan foydalanishi;
- Ilmiy bilishning jamiyat uchun amaliy ahamiyatini tushuntirishi zaruriy hodisa hisoblanadi.

Tushuntirish va tushunishda umumiylik mavjudmi degan savolga, tushunish bu bilishdan murakkab jarayon bo'lib, unda bilib olingan ma'lumot va axborot tafakkurning o'tmishi, buguni va kelajagi bilan bog'lanadi. Tushuntirish esa biron-bir predmet, hodisa, voqea, harakat mohiyatining mantiqiy metodologik asosda izohlashdir. Tushuntirishda elementar daraja bu aniq, empirik tarzda aniqlangan yagona hodisani tasvirlash va tushuncha berishdir.

Boshlang'ich sinf o'quvchilariga hodisalarni ilmiy jihatdan yondoshirishda asosan bolani oddiy narsalarni kitobiy mukammalroq qilib tarbiyalagan ma'qul hisoblanadi. Jajji bolajonlarga nima uchun ovqat paytida gaplashmaslik tavsiya etilmasligini tushuntirish ancha mushkul ish hisoblanadi. Bu hodisani oddiyroq qilib aytganimizda odam gapirganda halqum usti tog'ayi qizilongach yo'lini yopib

qo'yadi, shunda ovqat oshqozonga emas qizilo'ngach tomonga o'tadi va nafas olish buziladi. Bariy tuzlari odamlar va hayvonot olami uchun zaharli modda hisoblanadi. Ular oshqozonga tushganda oshqozon yarasi va yurak kasalliklariga olib keladi. Bariy tuzlarining insonlar uchun zaharli dozasi 0,2-0,5 g ni tashkil etadi. Ammo ovqat hazm qilish organlari rentgenologik bariy sulfat kislotasi ishlatiladi. Bariy sulfat ovqat hazm qilish traktining shilliq qavatini o'rab oladi. Shuni o'quvchiga ilmiy tushuntirilsa ayni muddao hisoblanadi. Odatda bizning o'zbeklarda bunday voqea ro'y bersa, "yomon bo'ladi" deya javob qaytarishadi.

Xona havosi isitish batareyasi yordamida qanday va qanaqa istilishini tushuntirishda bolaga avvalo isitish qurilmasini xususiyatlari bilan tanishtirish, ko'rgan narsasini aytirish, o'zaro ta'sir qiluvchi obyektlarni ajratishini tushuntirish lozim. Batareyaning har bir holatini tahlil qilish yaxshi samara beradi. Batareya-qattiq 80-90 C gacha qizdirilgan issiq suyuqlik hisoblanadi. Suv va batareyaning harorati bir xil ammo, havo harorati ularnikidan kamroq. Hodisalarni paydo bo'lish mehanizmini ochib berishda asosan bo'laga oson yo'llar bilan tushuntirish lozim. Batareya joylashgan xona havosi ham asta sekin isiydi. Buning natijasida uning termal kengayishi sodir bo'ladi. Bunda batareya qiziydi, isitilgan suv o'z energiyasini batareyaga o'tkazadi, issiq havoga ikkita kuch ta'sir qiladi: vertikal yuqoriga yo'naltirilgan Arximed kuchlari va pastga yo'naltirilgan tortishish kuchi. Ammo Arximed kuchi tortishish kuchidan kattaroqdir, chunki sovuq havoning zichligi issiq havoning zichligidan kattaroqdir. Tahlil natijalarining qisqacha

mazmuni esa batareyaga yaqin havo qizishida va natijada kengayishidadir.

References:

1. Vigotskiy L. S Bola rivojlanishining psixologiyasi. – Moskva: “Eksmo”
2. Bola psixologiyasi E.Shermamatov 1996. Toshkent
3. www.google.com.uz